

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 110224

Настоящее авторское свидетельство выдано
гр. ХМЕЛЬНИКУ Соломону Ицковичу

на изобретение "Устройство для измерения электрических
сопротивлений"

в соответствии с приложенным описанием по заявке № 561135
с приоритетом от 20 ноября 1956 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре
изобретений Союза ССР

10 ноября 1957 г.

Действие авторского свидетельства распро-
страняется на всю территорию Союза ССР

Заместитель Председателя
Комитета

/ Начальник отдела

Москва, Б. Маварке 1957 г.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

21 е, 29

№ 110224

С.И. ХМЕЛЬНИК

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

Заявлено 20 ноября 1956 г. за № 561135 в
Комитет по делам изобретений и открытий при
Совете Министров СССР.

Для измерения электрических сопротивлений применяют в ряде случаев устройства, основанные на нахождении максимального сопротивления электрической цепи, содержащей измеряемое сопротивление.

Недостатком таких устройств является значительное влияние на результаты измерений колебаний напряжения источника тока, питающего схему.

Для устранения этого недостатка предлагается, согласно изобретению, применить в подобном устройстве два эталонных магазина сопротивления, подобранных и включенных таким образом, чтобы при подключении измеряемого сопротивления параллельно обоим магазинам изменение общего сопротивления системы достигало максимума при каком либо положении переключателя.

На чертеже изображена принципиальная схема предлагаемого устройства.

Устройство состоит из двух эталонных регулируемых магазинов сопротивления I и 2, условно градуированных в значениях измеряемых сопротивлений. Магазин I (со ступенчатым регулированием сопротивления и величиной ступени $2 R_1$) и регулируемая часть магазина 2 (с плавным регулированием сопротивления в диапазоне от нуля до $2 R_2$) подключены к цепи источника тока последовательно с добавочным сопротивлением 3. Измеряемое сопротивление 4 подключают параллельно обоим магазинам сопротивлений. При передвижении регуляторов магазинов I и 2 общее сопротивление устройства будет изменяться, достигая при каком-либо положении движка регулятора своего максимального значения. Величина измеряемого сопротивления 4 определяется, как сумма показаний магазинов I и 2 в момент максимального значения общего сопротивления системы, которое фиксируется по максимальному отклонению вольтметра.

ПРЕДМЕТ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Устройство для измерения электрических сопротивлений путем нахождения максимального сопротивления цепи, содержащей измеряемое сопротивление, отличающееся тем, что, с целью устранения влияния колебаний напряжения питающего схему источника тока, применены два эталонных магазина сопротивления, один из которых и регулируемая часть второго

последовательно с постоянным добавочным сопротивлением подключены к питающей схеме сети, а величины их сопротивлений подобраны таким образом, чтобы при подключении измеряемого сопротивления параллельно обоим магазинам изменение общего сопротивления системы достигало максимума при каком-либо положении переключателя магазина с тем, чтобы можно было определить величину измеряемого сопротивления по шкале регулятора магазина, непосредственно градуированной в значениях величин измеряемых сопротивлений.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

В. ПУХОВ

К авт. свид. N

По заявке N561135

А. Тагир